

O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA ILOHIY MAVZU VA RIVOYATLAR

Muxtorova Umida Tolib qizi

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchi

muxtorovaumida06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16886342>

Annotatsiya. Sharq adabiyoti tarixida diniy-tasavvufiy tushunchalar bilan badiiy adabiyotning integratsiyalashuvi, ya'ni Qur'oni karim va hadisi sharif ta'siri natijasida umuminsoniy g'oya hamda axloqiy konsepsiyalar aks etgan turli xil janrdagi asarlar mavjud.

Kalit so'zlar: integratsiyalashuv, ilohiy, tasavvuf, adabiy-falsafiy, pokdomon, muxolif, sintez, arsh.

Аннотация. В истории восточной литературы в результате интеграции художественной литературы с религиозно-мистическими концепциями, то есть в результате влияния Священного Корана и хадисов, возникли произведения различных жанров, отражающие общечеловеческие идеи и моральные концепции.

Ключевые слова: интеграция, божественное, мистика, литературно-философское, благочестивое, оппонент, синтез, престол.

Mumtoz so'z san'atimizda ilohiy mavzudagi rivoyatlar markaziy o'rinni egallaydi. Bu hol deyarli barcha janrlarda – doston, qissa, ruboiy, g'azal va hikmatlarda yorqin ifoda topgan. Islom dini va xususan, tasavvuf falsafasi bu adabiyotning asosi sanaladi. Asosiy motivlar – ilohiy ishq (ishqi ilohiy), ma'rifatga yetishish, o'tkinchi dunyodan voz kechish, ilohiy adolat, qur'oni rivoyatlar va payg'ambarlar qissalaridir. Ushbu yo'nalish namoyandalari orasida Yusuf xos Hojib ijodining alohida o'rni bor. Uning bizgacha yetib kelgan yagona asari – “Qutadg'u bilig” (“Saodatga eltuvchi bilim”) dostoni didaktik xarakterga ega bo'lib, davlat boshqaruvi va insoniy fazilatlar haqidagi falsafiy manbadir. Unda ilohiy mavzular asosiy g'oyalarni ifodalovchi axloqiy me'yorlar va hikmatlarda aks etadi. Asarda to'rt qahramon adolat, davlat, aql va qanoat kabi tushunchalarni anglatadi. Bu tushunchalar yakuniy holda ilohiy iroda va hikmatning ko'rinishi sifatida tasvirlanadi. Asar muqaddimasida Yaratuvchining yagonaligi, abadiyligi va barcha bilimlar, hikmatlar manbayi ekanligi ta'kidlanadi. Shunday qilib, kitobda bayon etilgan har bir qonun va hikmat ilohiy qudrat bilan bog'liq ekanligi ko'rsatiladi.

Shuningdek, qadim adabiyotimizdagi ilohiy motivlar takomilida Ahmad Yassaviy “Hikmatlar”i ham muhim ahamiyatga ega. Bu ijodkor turkiy tasavvuf she'riyatining asoschisidir. Uning “Hikmatlar” asari asosan ilohiy ishq, zikr, suluk (ruhiy sayohat) va dunyodan kechish mavzulariga bag'ishlangan. U o'z hikmatlarida shariatga qat'iy rioya qilishga chaqiradi va ilohiy sevgiga erishish yo'lini sodda tilda bayon etadi.

O'z navbatida, yana bir mumtoz ijodkor Rabg'uziyning “Qissasi Rabg'uziy” asari musulmon Sharqida keng tarqalgan “qissatul anbiya” (payg'ambarlar qissalari) janrining yorqin namunasi. Asar boshdan-oyoq ilohiy rivoyatlarga, Qur'on qissalari va hadislariga asoslangan bo'lib, islom dini asoslarini, payg'ambarlarning karomatlarini, Allohning qudrati hamda rahm-shafqatini badiiy yo'sinda bayon etadi.

Tabiiyki, qadim Turon zaminidagi tamaddun hamda beqiyos madaniy yuksalish tagzaminida nafaqat islom va tasavvuf ma'rifati, balki ozmi-ko'pmi antik yunon adabiyoti bilan tanishuv ham yotibdi. Ayniqsa, dunyo so'z san'ati darg'alaridan biri Homerning turkiy xalqlar,

xususan, Markaziy Osiyo ijodkorlari va olimlari uchun ruhan-ma'nan yaqin ekanini ming yillarga tatigulik ijtimoiy-madaniy hodisa o'laroq baholash mumkin.

Tarixiy ma'lumotlarga binoan, ulug' qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy o'ttizdan ortiq tilni bilgan. Jumladan, uning asarlaridan ma'lum bo'lishicha olim qadimgi yunon tilini ham bilganligi va bu tilda insho etilgan Homerning mumtoz dostonlarini erkin mutolaa qilganligi haqida dalillar yetib kelgan. Bu esa azaldan Turkiston va Yunoniston o'rtasida qadimdan ham ijtimoiy va ma'naviy aloqalar mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Beruniy Homer ijodidan o'z asarlarida parchalar olganligi haqida atoqli rus sharqshunosi I.Y.Krachkovskiy ma'lumot bergan edi. Arab tili va Qur'on bilimdoni Krachkovskiyning 1945-yilda sobiq SSSR Fanlar akademiyasining "Axborot" jurnalining IV sonida bosilgan "Homer va Beruniy" nomli maqolasida bu haqda fikr yuritgan. Ulkan olim Krachkovskiy Beruniyning yunon tilini ham bilishini Homer asarlarining o'sha vaqt hali arabchaga tarjima bo'lmaganligi misolida isbotlab bergan. Beruniy "Hindiston" asarida "Iliada"dan ikkita, "Odisseya"dan bitta parcha olib, o'z qarashlarining isboti sifatida foydalangan edi.

O'z navbatida, Sharq mutafakkirlarining ilohiy haqiqatlar, diniy va g'aybiy masalalar aks etgan durdona asarlari ayrim G'arb ijodkorlarining adabiy faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, ulug' faylasuf, adib va tabib Abu Ali ibn Sinoning "Ha'y ibn Yahzon", "Risolayi fill'ishq" singari adabiy-falsafiy asarlari buyuk shoir Dante Aligyerining "Ilohiy komediya" dostoni yaratilishiga mazmunan salmoqli ta'sir ko'rsatgan. Umuman, Sharq xalqlari adabiyotlarida Ibn Sinogacha va undan keyin ham xayoliy sayr, ilohiy olam tasavvurlari vositasida asar yozish an'ana bo'lgan. Eronshunos olim E.Bloshe "Ilohiy komediya"ning sharqiy manbalari" maqolasida keltirishicha, Dantening "narigi dunyo"ga sayohati Zardusht dinidagi taqvodor Viraf tushlarining aks sadosidir. Shoir buni islom aqidalarini orqali qabul qilgan bo'lishi kerak, deya ta'kidlaydi olim. Sharq xalqlari orasida arab, fors va turkiy tillarda keng tarqalgan "Me'rojnom" deb nomlangan yaratmalar shunday asarlardandir. Ularda Muhammad payg'ambarning osmonga ko'tarilib, Arshda Xudo dargohiga tashrifi, Do'zax va Jannatni aylanib chiqqani, gunohkorlarning uqubat hamda hasratlari, pokdomon ruhlarning esa behishtdagi rohat-farog'atlari tasvirlangan. Diniy ezgu maqsadlarni ko'zlab, islom dinini yanada mustahkamlash kabi ulug' niyatda bitilgan bu xayoliy-ilohiy qissalarda zo'r ehtiros bilan yaratilgan epizodlar son-sanoqsiz.

X asr shoiri Shayx Avhaddin Kirmoniyning "Misbohul arvoh" asarida ham xayoliy-ilohiy sayohat vositasi orqali allegorik ma'no-mazmun o'z ifodasini topgan. Akademik A.Veselovskiy fikricha, bunday asarlar o'rta asr xristian adabiyotida ham, Sharqda ham ko'p bo'lgan. Chunonchi, ruhlar go'dakligida u dunyoga olib ketgan bola haqidagi osetin ertagi, o'ldirilgan akasini izlab, do'zaxga yo'l olgan Kubayko ismli qiz to'g'risidagi tatar xalq ertagi va ba'zi hind afsonalari "Ilohiy komediya" asarining mushtarak shaklga oid parallellarini tashkil etadilar.

IX asrda yashab ijod etgan ulug' mutafakkir, buyuk insonparvar shoir Abu A'lo al-Maarriy "narigi dunyo" to'g'risidagi diniy afsonalardan keng foydalanib, "Risolatul -ufro", "Risolatul maloik" dostonlarni yozib, ularda zamonasining johil, nodon ruhoniylarini, hovliqma, laqma odamlarni satirik tarzda fosh qilgan. Abu A'lo go'yo u dunyoga sayohat qilib, o'z muxoliflarini uchratib qoladi. Ularning ahvoli, do'zax darvozaboni iblis Molik qilayotgan ishlarni bevosita kuzatadi va o'zining yovuz, ikkiyuzlamachi nokaslarga nisbatan nafratini talqin etadi.

Sharqning atoqli san'atkorlaridan biri Abulmajid Sanoiyning "Sayrul ibod ilal maod" ("Bandalarning sayr qilib, o'z joylariga qaytishlari") dostoni buning yana bir yorqin misolidir. Tub mazmuni, obrazlari va tuzilishi bilan bu asar "Ilohiy komediya" va shaklan, ham g'oyasi bilan yaqindir. Sharqshunos olim professor Y.Bertels o'z vaqtida bu asarga ilmiy jamoatchilik e'tiborini qaratgan va ancha batafsil tahlil qilgan edi.

Qator falsafiy hamda orifona dostonlari bilan shuhrat qozongan Sanoiy Balxiy (XI-XII asrlar)ning mazkur asari 23 fasl, muqaddima va xotima boblaridan iborat. Unda shoirning xayolan nariga dunyoga sayohati tasvirlangan. "Do'zax" qatlamlaridagi azob-qiynoqlar manzarasi chiziladi. Muqaddimada o'simlik joni ("nafsi numo'ya"), hayron joni ("ruhi hayvoniy"), insoniy ruh haqida fikr yuritiladi. Insoniy ruh olami asarda bir afsonaviy shahar sifatida tasvirlangan. Bu shahar ahli o'zlari va o'z avlodlaridan boshqani o'ylamaydilar. Binobarin, o'zaro kurashlar, urush va janjallar changalida yashaydilar. Shaharning tashqi ko'rinishi go'zal, ammo ichkarisi betartib, xatto jirkanchdir. Shaharning nur, olov va qorong'ilikdan iborat uchta hokimi bor. Bular ham faqat o'z manfaatlarini o'ylaydilar. Ikkita otlari (kecha va kunduz) borki, ular o'z suvoriylarini yeyish payida yuradilar. Bu bosqichda inson hayoti hayvoniy yashash tarziga o'xshashdir. Faqat nafsi uni bu "birodarlari" dan xalos qila oladi.

Shoir qorong'ulik olamida yuzidan nur yog'ilib turgan mo'ysafidni ko'rib qoladi. Bu nafsi oqila (aql)dir. Mo'ysafid shoirni ramziy mamlakat sayriga boshlaydi. Safar eng quyi unsur – yer (hayulo)dan boshlanadi. Bu joyda zulumot ham qorong'ulik hukmron. Odamxo'r maxluqlar, zaharli ilonlar, bo'ri, ajdarho, g'uj-g'uj chayonlar vahima solib turibdilar. Ularning hammasini Kobon boshqaradi. Keyingi bobda yo'lovchilar boshi bitta, yuzi yettita, to'rt kaftli bahaybat afyun qiyofasidagi maxluqqa duch keladilar. Bu hirs, ochko'zlik va xasislik timsoli. Sanoiy qo'rqib ketadi, ammo mo'ysafid bir ishora bilan uni daf etadi. Ilon yo'ldan chetlashgach, shoir yana o'z rahnamosi bilan olg'a qadam bosadi. Bundan keyingi bobda ular tili yuragidayu, ko'zi bo'ynida bo'lgan devlar (hasad ramzi) yurtiga kelib qoladilar. Sakkizinchi bobda ustini tutun qoplagan toshloq sahro ko'rinishidagi ta'ma paydo bo'ladi. Unda doimo yovvoyi hayovonlar hayronu sarson kezadilar. Ularning boshlari faqat ko'zdan, qo'llari nuqul badandan iborat. Bu viloyatdan keyin yo'lovchilar o'tishlari lozim bo'lgan po'rtanali dengizga duch keladilar. Sanoiy vahimaga tushar ekan, mo'ysafid unga sen hayvoniy hislarni orqada qoldirsa, bu dengizdan eson-omon o'tasan, deb maslahat beradi. Demak, adib donishmandlik bilan chin insoniy fazilatlar silsilasini olg'a surgan. Binobarin, yuksak insoniy ma'naviyatga erishish – ulkan, qo'rqinchli dengizlardan suzib o'tish kabi mashaqqatli vazifa ekanligini uqtirmoqchi. Nihoyat, shoir nurlari ko'zni qamashtiruvchi yurtga qadam qo'yadi. Bu – Aqli mukammal bo'lgan ibratlar mamlakatidir. Bilim, ma'rifat oshiqqlari shu yerdalar. Sohibdil, solih darvishlar ham uning homiyligida baxtiyordirlar. Mo'ysafid, shoirni yana olg'a borishga undab, o'zi orqaga qaytadi. Chunki bundan keyingi mamlakatlar safarida uning rahnamoligiga hojat yo'q edi.

Sanoiy tariqat ahli bilan yuz ko'rishadi, keyin, ularning maslahatiga ko'ra, yana oldinga – Buyuk muhabbat dargohiga intiladi. Oxirgi bob esa Musaffo Xayrni madh etishga bag'ishlangandir. Y.Bertels Sanoiy asarini "Ilohiy komediya"ga o'xshashligini ta'kidlaydi. Asosiy motivi, pafosi va yetakchi g'oyalari bilan ham Dante poemasi "Sayr ul-ibod"ga yaqin.

Qolaversa, ulug' mutafakkir Alisher Navoiy qalamiga mansub "Xamsa" va "Lison ut-Tayr" ("Qush tili") dostonlarida, ko'plab she'rlarda ham ilohiy-urfoniy mavzu mukammal darajada

yoritilgan. Navoiy ijodi mumtoz adabiyotimizning cho‘qqisi bo‘lib, diniy, falsafiy va tasavvufiy g‘oyalarni yuksak badiiyat bilan sintez qilgan. Uning “Xamsa”sida har bir doston alohida bir ma’naviy izlanish, Haqqa intilish yo‘lini ifodalaydi. Shuningdek, “Lison ut-Tayr” asari Farididdin Attorning “Mantiq ut-Tayr” dostoniga javob bo‘lib, qushlarning Simurg’ (Alloh) sari qilgan ma’naviy sayohati haqidagi allegorik dostonidir.

Biz uchun muqaddas bo‘lgan diniy qadriyatlar va an‘analarni o‘zaro bog‘liqlikda qaytarish va tiklash jarayonida milliy adabiyotimizning muqaddas manbalar – Qur‘oni karim va hadisi sharifdan olgan ta‘sirini belgilash, diniy mavzularning adabiyotda ifodalanishini tadqiq etish o‘zbek adabiyotshunos olimlarini ham befarq qoldirmagan.

References:

1. Boltaboyev H. Adabiyot ensiklopediyasi. 1-jild. (Atamalar, istilohlar, siymolar, asarlar va nashrlar). – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2015. – b.664.
2. Karimov B. Adabiyotshunoslik metodologiyasi. – Toshkent: Muharrir, 2011. – 88 b.
3. Matyoqubova T. Poetik idrok va mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2011. – 170 b.
4. Shodmonov N. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – T.: “Tafakkur”, 2020. – 248 b.
5. Karomatov H. Qur‘on va o‘zbek adabiyoti. – Toshkent: “Fan”, 1993. – 96 b.
6. Komilov N. Ibn Sino va Dante. – Toshkent: “Fan”, 1989. – 68 b.
7. Komilov N. Tafakkur karvonlari. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 1998. – 320 b.
8. Mirzayev I. Davr ruhi va adabiy jarayon. – Samarqand, 1997. – 115 b.
9. Куръони карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – 672 б.
10. Рифтин Б. От мифа к роману. – Москва: “Наука”, 1979. – 360 с.
11. Сааданбеков Ж. Философия Чингиза Айтматова. – Бишкек: “Принт-Экспресс”, 2013. 256 с.
12. Современный роман. Опыт исследование. – М.: “Наука”, 1990. – 285 с.
13. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: “Высшая школа”, 2002. – 390 с.
14. Yakhshieva Zebo Rashidovna. Studies of the image Tamburlaine in the Russian literature field. France. Scientific approach to the modern education system. January. Part 32. P.9-12.
15. Yakhshieva Zebo Rashidovna. Scientific process of learning the personality of Tamurlaine in Russian studies. Netherland. Intellectual education, technological solutions and innovative digital tools. 2025. 3 January.
16. Yaxshiyeva Zebo Rashidovna. Ingliz va o‘zbek temurshunosligi tadqiqi va taraqqiyoti. Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar, nazariyaning amaliyotga tadbiqu. Toshkent. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. 2025. Aprel.